

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА

М.Махаммадалиева

исследователь Ферганского
государственного университета

Аннотация.

В статье речь идёт о привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), который является одной из приоритетных задач модернизации национальной экономики, среднегодовой объем привлеченных иностранных инвестиций, принятие Закона Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» изменило ситуацию в притоке инвестиций в экономику Узбекистана.

Ключевые слова: торговые взаимоотношения, иностранные инвестиции, модернизация, национальная экономика, инвестиционная деятельность

DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS OF UZBEKISTAN

Annotation.

The article deals with the attraction of foreign direct investment (FDI), which is one of the priorities of the modernization of the national economy, the average annual volume of attracted foreign investment, the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan "On investments and investment activities" has changed the situation in the inflow of investments into the economy of Uzbekistan.

Keywords: trade relations, foreign investments, modernization, national economy, investment activity

Одним из основных торговых партнеров Узбекистана остается традиционно Россия. За период с 2017 года по 2020 год объем двусторонней торговли вырос более чем на 22%, при этом экспорт Узбекистана в Россию вырос на 42%, а

импорт на 58%. Объем привлеченных российских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 1,35 млрд долларов США.

Основной статьей экспорта Узбекистана является текстиль (в 2020 г. составил 655,3 млн долларов) и плодоовощная продукция (экспорт составил 255,4 млн долларов).

Опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции - во многом благодаря крупным совместным проектам в области АПК. И здесь большое значение имеет создание в Узбекистане агрологистических комплексов, а также развитие оптово-распределительных центров на территории России.

Так, согласно данным «UN Comtrade», объем взаимной торговли агропродовольственной продукцией между Россией и Узбекистаном в 2020 г. в сравнении с 2019 г. увеличился на 45,2% и составил 980,4 млн долл. США. По сравнению с 2019 годом экспорт Узбекистана в Россию вырос на 42,8% до 284,4 млн долл. США, а импорт Узбекистана из России - на 46,2% до 696,0 млн долл. США. Российский экспорт в 2020 году составил 71% от товарооборота агропродовольственной продукции между Узбекистаном и Россией.

В 2020 году четвертую строчку в товарообороте России со странами СНГ занимает Узбекистан, объем которого вырос на 15,4% относительно 2019 года и составил 5,641 млрд долл. США. Крупнейшим партнером России остается Беларусь, товарооборот с которой составил 30,2 млрд долл. США (-14,75% по сравнению с 2019 годом). Далее следуют Казахстан (19,1 млрд долл. США, -4,9%) и Украина (9,9 млрд долл. США, -13,5%).

За первые пять месяцев 2021 года этого года продолжился рост товарооборота между странами, который превысил 15% - это около 2,5 млрд долларов. Российский экспорт увеличился почти на 12%, а импорт из Узбекистана - примерно на четверть.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта Узбекистана в Россию в 2020 году являлись «Фрукты и орехи» - 65,9%, «Овощи» - 23,7%, «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений» - 5%.

Экспорт России в Узбекистан составляли в основном следующие позиции: «Жиры и масла» - 32,4%, «Сахар и кондитерские изделия из сахара» - 23,2%, «Какао и продукты из него» - 8,5%, «Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия» - 7,1%.

В Узбекистане привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является одной из приоритетных задач модернизации национальной экономики. Среднегодовой объем привлеченных иностранных инвестиций до 2017 г. не превышал 1 млрд долларов США. Принятие Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2019 года №ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» изменило ситуацию в притоке инвестиций в экономику Узбекистана.

Если в 2017 году в Узбекистане на Россию приходилось более 55% общего объема притока иностранного капитала и свыше 74% прямых иностранных инвестиций, то к 2020 году за счет увеличения числа стран инвесторов и расширения международного сотрудничества на РФ приходится 15% общего притока иностранного капитала и свыше 18% от ПИИ в страну.

Новый закон внес существенные изменения в принципы осуществления инвестиционной деятельности национальными и иностранными инвесторами. Иностранным инвесторам были предоставлены дополнительные права и гарантии, в частности: иностранные инвесторы имеют право получать вид на жительство и/или «инвестиционную визу», а члены их семей - гостевую визу на срок действия «инвестиционной визы» на условиях, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан. Также предприятия с иностранными инвестициями, также как хозяйствующие субъекты Республики Узбекистан, вправе открывать счета в любых банках Республики Узбекистан и распоряжаться средствами, получать и возвращать займы в иностранной валюте, а также создавать обособленные подразделения (филиалы), брать земельные участки несельскохозяйственного назначения в долгосрочную аренду и т. д.

Это повлияло на то, что, начиная с 2017 года по 2020 годы в экономику Узбекистана за счет всех источников финансирования было вложено свыше 807

(1st international scientific and practical conference)

трлн сумов или 89 млрд долларов США инвестиций в основной капитал. Из них около 29 млрд долларов инвестиций были привлечены из-за рубежа в виде прямых инвестиций и заемных средств.

За этот период было запущено более 53 тысяч крупных, средних и малых проектов на сумму 496 трлн сумов, создано более 810 тысяч постоянных рабочих мест. Создано более 253 тыс. новых предприятий и организаций.

Основной вклад в рост объема инвестиций внесло активное привлечение прямых и других иностранных инвестиций и кредитов, доля которых в структуре финансирования инвестиций выросла с 17,7% в 2017 году до 31,8% в 2020 г., а объем - с 2,5 млрд. долл. в 2017 г. до 6,4 млрд долл. в 2020 г.

Вместе с тем, на Россию приходится 24% от накопленного объема ПИИ за 2017-2020 годы и 16,5% притока иностранного капитала. Общий объем ПИИ Российских компаний в Узбекистан за 2017-2020 годы составил свыше 3,3 млрд долл.

Подтверждением инвестиционной привлекательности Узбекистана является рост накопленных инвестиций в период пандемии и кризиса. Так, по состоянию на 1 января 2021 года наибольший рост накопленных иностранных инвестиций наблюдается в Узбекистане - плюс 29,8%. В Казахстане рост составил всего 3,6%, в Таджикистане - 1,6%.

Количество предприятий и организаций с иностранным капиталом, зарегистрированных в Узбекистане на 1 января 2021 года, составило 12,3 тысячи, из них 11,8 тысяч - действующие.

Из них, свыше 2,1 тыс. предприятий с российским участием. В России зарегистрировано около 600 компаний с участием узбекского бизнеса.

При этом только за 1 полугодие 2021 года в Узбекистане было создано 240 совместных предприятий с российским капиталом.

Объем накопленных российских инвестиций в экономику Республики Узбекистан оценивается в 10 млрд долларов США.

Примером, успешного сотрудничества Узбекистана и России является проект Ташкентского металлургического завода. Новое промышленное

(1st international scientific and practical conference)

предприятие, которое было запущено 4 декабря 2020 г., рассчитано на выпуск ежегодно 500 тыс. тонн холоднокатаного стального проката. Запуск завода будет способствовать развитию сопутствующих отраслей, таких как строительный сектор, автомобилестроение, производство бытовой техники и др. Здесь применены самые современные технологии и высококачественное оборудование ведущих мировых производителей.

Во время встреч на высоком уровне постоянно обсуждаются перспективные проекты в автомобильной промышленности, энергетике, фармацевтике и многих других сферах.

Российско-узбекские отношения имеют давние и глубокие корни. В последние годы эксперты отмечают активизацию сотрудничества между двумя странами. На сегодняшний день предпринимаются последовательные, планомерные шаги, чтобы вывести российско-узбекские отношения на принципиально иной уровень.

Подготовлен проект Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Российской Федерации и Республики Узбекистан, который выведет отношения стран на новый уровень. Данный документ должен создать задел для дальнейшего развития социально-экономических и торговых отношений практически по всем направлениям на многие годы вперед.

Одним из направлений развития узбекско-российских отношений является наращивание объема двустороннего товарооборота, в частности до 10 млрд долларов в ближайшей перспективе. В данном контексте правительства двух стран на последних встречах на высшем уровне обусловились продолжить выработку и реализацию практических мер, направленных на обеспечение беспрепятственных грузоперевозок через территории двух государств, а также перспективных механизмов сопряжения методов тарифного и нетарифного регулирования, которые позволят увеличить и диверсифицировать товарооборот.

В частности, была подписана дорожная карта по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров. В частности,

(1st international scientific and practical conference)

стороны договорились о механике запуска «Агроэкспресса». Первый «Агроэкспресс» с российскими продуктами питания должен отправиться в Узбекистан этой осенью, при этом срок доставки не превысит 7 дней.

В рамках встреч на высшем уровне стороны выражают заинтересованность в совместной реализации перспективных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, сфере сельского хозяйства, электротехнической отрасли и др.

Дальнейшее развитие Российско-узбекистанского сотрудничества возможно в сфере формирования новых альтернативных международных транспортно-транзитных коридоров, в том числе, в формировании «Кабульского коридора», предполагающего взаимовыгодное использование и развитие международных транспортных коммуникаций, повышение эффективности действующих и создание новых транспортных коридоров. Маршрут через Кабульский коридор Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - порты Пакистана - порты Индии, может служить конкурентной альтернативой, так как на 500-600 км короче, чем действующие маршруты.

Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать создание совместных транспортно-экспедиторских предприятий для организации перевозки экспортной продукции из Узбекистана в Россию и обратно, использование при этом портов «Находка» и «Новороссийск» для организации хранения и транспортировки экспортных грузов. Также в дальнейшем создание логистических центров на портах «Санкт-Петербург» и «Новороссийск» для осуществления межгосударственных грузовых перевозок между странами будет играть значительную роль в повышении товарооборота между странами.

Использованная литература.

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5285 dated December 14, 2017 "On measures to accelerate the development of the textile and knitwear industry"

(1st international scientific and practical conference)

2. By the President of the Republic of Uzbekistan on September 15, 2017 "On measures to create a modern cotton and textile cluster in the Syrdarya region" PP-3279

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2016 No. PP-2687 "On the Program of measures for the development of the textile and clothing industry for 2017-2021".

4.Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в Олий Мажлис. 28 декабра 2019 года. Народное слово.

5.Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

6.Khalmatjanova GD, Mannopova MS (2021) Priority areas in agricultural development in the Republic of Uzbekistan. In Bogoviz AV (ed) The challenge of sustainability in agricultural systems. Springer. Cham, pp 49–

54. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73097-0_7

7.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.

8.Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 847-852.

9.Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific progress*, 2(3), 179-186.

10.Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН*, 319.

11.Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. *Образование и наука в России и за рубежом*, (3), 55-56.

12.Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, (16), 373-377.

13.Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).

14.Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).

